

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ахмедова Хулкар Олимжонова

Доцент кафедры Общеобразовательных дисциплин Специализированного филиала Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093869>

Аннотация. В статье рассказывается о целях и задачах дисциплин: «Русский язык для юристов», «Письменные и устные коммуникативные навыки юристов». Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, важность и значимость речевой культуры инспекторов профилактики.

Ключевые слова: профессиональная, инспектор профилактики, общекультурная компетенция, речевое поведение, мотивационная значимость, правовая норма, официально-деловой стиль, профессиональная коммуникация, культура, профессиональная подготовка.

FORMATION OF PROFESSIONAL, GENERAL CULTURAL COMPETENCIES OF PREVENTION INSPECTORS IN THE PROCESS OF LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. The article describes the goals and objectives of the disciplines: "Russian for Lawyers", "Written and Oral Communication Skills of Lawyers". The formation of general cultural and professional competencies, the importance and significance of the speech culture of prevention inspectors.

Keywords: professional, prevention inspector, general cultural competence, speech behavior, motivational significance, legal norm, official business style, professional communication, culture, professional training.

ВВЕДЕНИЕ

Слово имеет немаловажное значение в процессе жизнедеятельности людей. Для того чтобы общение было красивым и максимально продуктивным, необходимо соблюдать установленные литературные нормы и знать коммуникативные качества речи.

С помощью современных методов и средств, преподаватель русского языка должен изменить личность будущего инспектора профилактики, превратив его в компетентного профессионала.[7]

Особым условием возникновения и развития профессиональной направленности, а затем и становления специалиста является интерес к учебным предметам специального цикла.[2]

В настоящее время меняются требования и мотивационная структура и оценка значимости преподавания русского языка в вузах Узбекистана на более рациональное содержание образовательного процесса в сфере формирования навыков и совершенствования профессиональной коммуникации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Специализированном филиале Ташкентского государственного юридического университета процесс изучения учебных дисциплин «Русский язык для юристов» для национальных групп, «Письменные и устные коммуникативные навыки юристов» для

русской группы направлен на формирование общекультурных и профессиональных компетенций.

Формирование навыков профессиональной деятельности на русском языке определили конкретные задачи, структуру и содержание настоящей программы. В результате изучения дисциплин студенты должны знать нормы официально-делового стиля, при общении должны знать особенности юридической лексики, владеть, использовать навыки и умения речевой деятельности применительно к сфере профессиональной коммуникации правоохранительных органов.

Следует подчеркнуть, что преподавание русского языка в профессиональном общении инспекторов профилактики ориентируется на максимальное приближение содержания дисциплины к существующим ситуативным общениям в устной и письменной речи. В связи с этим основными целями обучения русскому языку будущих инспекторов профилактики правонарушений (на факультетах с нерусским языком обучения) являются:

- профессионально-коммуникативная направленность обучения с отбором языкового материала, который был произведен с учетом будущей профессиональной деятельности;
- определение лексических тем в соответствии со спецификой обучения, системной организацией этого материала;
- развитие и дополнение знаний, полученных на базе общего среднего специального, профессионального образования;
- формирование научного и гуманитарного мировоззрения, высокой духовности, творческого мышления, приобретение языковых знаний;
- выработка и совершенствование речевых навыков и умений в актуальных для обучающихся сферах;
- необходимость подготовки студентов к работе с литературой (по избранной специальности, общественно-политической, научно-популярной, публицистической, художественной и т.п.);
- развитие практических навыков и умений изложения и аргументации собственных рассуждений в письменной и устной форме в соответствии с требованиями грамматической и стилистической правильности;
- ознакомление студентов с основными понятиями и особенностями письменной и устной юридической речи;
- ознакомление студентов с требованиями к юридическим терминам, оказание им помощи в их усвоении;
- формирование способности оптимального выбора языковых средств, необходимых для создания текста в соответствии с правилами логико-смыслового построения, а также с нормами литературного языка;
- формирование у слушателей навыков самостоятельной работы;
- умение излагать свое мнение в письменной форме на необходимом уровне, совершенствование видов официальной переписки на юридическом языке;
- знание официально-служебного стиля письменной речи;
- иметь знания о роли и методической функции пунктуации в логико-содержательном членении текста, нормах употребления термина в письменной речи;
- уместное использование письменных юридических языковых стилей в

профессиональной деятельности;

- уметь правильно применять лексико-терминологические нормы юридической письменной речи в письменной речи;
- иметь теоретические знания о практическом характере компонентов культурной коммуникации;
- умение культурно излагать мысли, эффективно создавать речевой текст;
- уметь выступать с публичным выступлением перед населением;
- развитие навыков составления различных процессуальных документов;
- формирование навыков юридически обоснованного письменного ответа по проблемным вопросам;
- тщательное обучение требованиям юридической терминологии;
- развитие уникальных навыков общения в разных ситуациях;
- умение общаться официально;
- необходимость повышения культуры общения у инспекторов профилактики;
- определение и устранение факторов негативно влияющих на культуру общения;
- овладение устными и письменными формами речи, их особенностями, правилами построения официальной и публичной речи, заключающий в себе познавательные секреты полемического мастерства юриста и сформировать навыки применения его на практике.

С помощью современных методов и средств, преподаватель русского языка должен изменить сотрудника в компетентного профессионала.[11]

РЕЗУЛЬТАТЫ

С целью анализа в совершенствовании культуры речи было проведено интервью слушателей курсов переподготовки кадров органов внутренних дел, которые учатся в Специализированном филиале. В этом процессе участвовали двадцать сотрудников с профессиональным стажем службы.

На вопрос, какие факторы влияют на репутацию инспекторов профилактики правонарушений в Узбекистане, получены следующие ответы:

- уровень подготовленности руководителей;
- компетентность инспекторов профилактики;
- честность, профессионализм, открытость инспектора;
- морально-психологический климат коллектива;
- работа пресс-службы в средствах массовой информации;
- связь и мнение общественности;
- ответственность правозащитников;
- дисциплина личного состава;
- статистика происшествий;
- соблюдение норм морали и права;
- соблюдение прав человека;
- не нарушение закона;
- рейтинговый показатель;
- коррупция;
- нарушение сотрудниками этики речевого поведения.

Все слушатели отметили актуальность проблемы совершенствования речевой культуры инспекторов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Чем выше должность, звание и положение сотрудника, тем больше ответственность за все сказанное и сделанное. Во всех служебных ситуациях, во избежание негативного воздействия, сотрудник органов внутренних дел в области профилактики правонарушений обязан соблюдать этические нормы, проявлять корректность в высказываниях, гуманное отношение к людям, а также придерживаться правил профессионального этикета.[4]

ВЫВОДЫ

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что сегодняшний педагог должен стать организатором деятельности направляющий студентов к цели.[12]

Каждому необходимо привить вкус к хорошей речи и отвращение к малограмотной. Это тот минимум, над которым должен работать каждый инспектор профилактики. [22]

REFERENCES

1. Абдуллаева Ф., Ахмедова Х. «Может ли культура речи сотрудника по профилактике правонарушений стать его визитной карточкой в обществе?» Журнал //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 318-324
2. Ахмедова, Х. О. Терминологические особенности правовых текстов / Х. О. // Молодой ученый. — 2022. — № 1 (396). — С. 266-268. — URL: <https://moluch.ru/archive/396/87542/>
3. Ахмедова Х.О. «Усвоение профессиональной терминологии при помощи интерактивного способа обучения» Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 114-119. <https://inscience.uz/index.php/socinov/index>
4. Ахмедова, Х. и Халикова, А. 2022. Речевая культура поведения – значимая профессиональная обязанность каждого инспектора профилактики правонарушений. *Общество и инновации*. 3, 2/S (апр. 2022), 239–245. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss2-pp239-245>.
5. Ахмедова Х. О. Узость общения и незнание профессиональных терминов-причина неуспеваемости студентов //Молодой ученый. – 2020. – №. 7. – С. 234-236.
6. Ахмедова Х. О. Необходимость студентов-юристов национальных групп профессионально-направленному обучению на русском языке //Colloquium-journal. – Голопристанский районный центр занятости, 2020. – №. 31-3. – С. 43-45.
7. Ахмедова Х. О. Развитие языковых навыков в формировании культуры общения сотрудников правоохранительных органов //Молодой ученый. – 2021. – №. 5. – С. 144-146.
8. Ахмедова Х. О. Профессионально-ориентированное обучение языкам сотрудников правоохранительных органов-конкурентоспособность и профессионализм будущего //Молодой ученый. – 2020. – №. 32. – С. 143-144.
9. Akhmedovna, A. M., Olimjonovna, A. K., & Khamidovna, D. K. (2020).Enhancing student's writing through pre-writing activities. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 3118-3130.
10. Ахмедова Х. О. Онлайн-обучение-своевременность, экономность, безопасность, доступность //Молодой ученый. – 2020. – №. 24. – С. 394-395.

11. Ахмедова Х. О. Терминологическая система-знаковая модель в области знаний // Молодой Ученый Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый". – 2022. – №. 1. – С. 264-266. <https://moluch.ru/archive/396/87536/>
12. Ахмедова, Х. 2022. Использование интерактивных методов при формировании коммуникативных навыков будущих инспекторов профилактики. *Общество и инновации*. 3, 5/S (июл. 2022), 30–34. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss5/S-pp30-34>.
13. Воронцова, Ю. А. Русский язык для юристов (практический курс): учеб/ пособие /Ю. А. Воронцова, Е. Ю. Хорошко. – Белгород, 2012. – 176 с.
14. Гализина Е.Г. Формирование общекультурной языковой компетенции при обучении профессиональной лексике студентов специальности «Юриспруденция»: сборник научных трудов / Е.Г.Гализина // Язык и коммуникация в современном поликультурном социуме. – М., 2014.
15. Гришаев С.А.Использование юридической терминологии в гражданском процессе. Фундаментальные и прикладные исследования. Юридические науки. 2014. С. 179.
16. Зверева Е.Б. “Формирование коммуникативных навыков будущих юристов в процессе преподавания дисциплины «русский язык и культура речи» (ВЮИ ФСИН России) *Россия, г. Владимир* DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10786
17. Ивакина Н.Русский язык российского права // Российская юстиция.2000.№7.С.26-28.
18. LolaYunusovna Akramova, Khulkar Olimzhonovna Akhmedova, Feruza Khashimova. (2020). THE PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 8577-8583. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3642>
19. Магомедова Т. И. Русский язык и культура речи: Учеб пособ. Махачкала, 2008. с.261
20. Миралиев М. Владение словом-важнейший элемент профессионализма инспекторов по профилактике правонарушений //Молодой ученый. – 2021. – №. 41. – С. 87-90.
21. Сидорова Н.И. Реферат «Роль русского языка в структуре профессиональной компетентности сотрудника ФСИН России» УДК 343.8 ББК 67.409.022 С34
22. Халикова, А., Умбеталиев, А. и Ахмедова, Х. 2022. Культура речи – основополагающий приоритет в деятельности инспекторов профилактики. *Общество и инновации*. 3, 4/S (май 2022), 84–90. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp84-90>.
23. H.Ahmedova, D.Hoshimova, N.Niyozova. "On the basis of an integrated course, teaching professionally oriented foreign language vocabulary to students of non-linguistic specialities." *ASEAN Journal on Science & Technology for Development* Vol 39, №4, 2022, 237241<https://zenodo.org/record/7030819>